

**3×3 LOKAL KONFIGURATSIYALARGA ASOSLANGAN 16
O‘LCHAMLI KONTUR-DESKRIPTOR VA MSE YORDAMIDA
TASVIRLARNI METRIK IDENTIFIKATSIYA QILISH MODELI**

Samandarov Ilxomjon Rasulovich¹,

Miratoyev Zoxidjon Mirvaliyevich²

¹Olmaliq davlat texnika instituti,
Matematika va tabiiy fanlar kafedrası dotsenti

²Olmaliq davlat texnika instituti,
Matematika va tabiiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu tezisdá kontur silliqdashdan so‘ng 3×3 lokal strukturalarni kodlovchi 16 ta shablon asosidagi deskriptor yordamida tasvirlarni aniqlash usuli taklif etiladi. Deskriptor kontur pikselining lokal konfiguratsiyasini og‘irliklangan statistik vektor sifatida ifodalaydi. Original va tiklangan tasvirlar orasidagi o‘xshashlik MSE mezoni yordamida baholanadi. Eksperimental natijalar modelning yuqori aniqlik, barqarorlik va o‘lchovsiz invariantlik xususiyatlariga ega ekanligini ko‘rsatdi.

1. Kirish

Konturga asoslangan lokal morfologik deskriptorlar tasvirlarni tanib olish va strukturaviy tahlilda eng yengil, tezkor va interpretatsiya qilinadigan metodlardan biridir. Ushbu ishda taklif etilayotgan 16 ta 3×3 morfologik shablonli kontur-deskriptor tasvir konturining lokal geometriyasini aniqlash va uni 16 o‘lchamli vektor ko‘rinishida ifodalashga asoslanadi.

Shuningdek, konturning silliqligi natijalarning barqarorligi uchun muhim bo‘lib, bunda sodda morfologik opening–closing amallari qo‘llanadi. Bu metod

Gonzales & Woods [1] va Sonka & Hlavac [2] tomonidan tavsiya etilgan konturni barqarorlashtirish tamoyillariga mos keladi.

2. Metodika

2.1. Konturni silliqlash va ekstraksiya qilish

Binarizatsiya (Otsu):

$$I_b = Otsu(I)$$

Morfologik silliqlash (opening–closing):

$$I_s = (I_b \circ B) \bullet B$$

Kontur ajratish (Canny):

$$C = Canny(I_s)$$

Bu yerda B — 3×3 struktura elementi.

Bu bosqichlar kontur uzluksizligi va topologik yaxlitligini ta'minlaydi.

2.2. 16 ta shablon asosida kontur-deskriptorni qurish

Har bir kontur pikseli uchun 3×3 local qo'shniçilik oynasi olinadi:

$$N(p) = I[p-1:p+1, p-1:p+1]$$

va 16 ta oldindan belgilangan shablondan biriga moslashtiriladi.

Kontur pikselining qo'shnilariga asoslangan lokal shablonlar:

$$T = \{t_1, t_2, \dots, t_{16}\}$$

Har bir shablonning uchrash chastotasi:

$$v_j = \sum_{p \in C} [N_3(p) = t_j], \quad j = 1, \dots, 16$$

Bu yerda:

- C — kontur piksel to'plami,
- $N_3(p)$ — markaziy piksel atrofidagi 3×3 oyna.

Segment uzunligi og'irliklari:

$$w_k = \begin{cases} 1, & \text{gorizontal yoki vertikal qo'shni} \\ \sqrt{2}, & \text{diagonal qo'shni} \end{cases}$$

Shablonlar bo'yicha yakuniy kontur vektori:

$$F = (w_1v_1, w_2v_2, \dots, w_{16}v_{16})$$

2.3 O'xshashlik mezoni

Tiklangan tasvirlarni original bilan solishtirish uchun MSE ishlatiladi:

$$MSE(F^{(o)}, F^{(r)}) = \frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} (F_j^{(o)} - F_j^{(r)})^2$$

MSE qancha kichik bo'lsa, tasvirlar shuncha yaqin bo'ladi.

2.4. Algoritm

Algorithm Local16Descriptor(I):

1. I_b = Otsu(I)
2. I_s = MorphOpenClose(I_b)
3. C = Canny(I_s)
4. Initialize c[1..16] = 0
5. For each contour pixel p in C:
 N = 3×3 neighborhood of p
 k = TemplateIndex(N)
 c[k]++
6. Normalize v[k] = c[k] / sum(c)
7. return v

3. Eksperimental natijalar

Histogram: total_matches 200–750 oralig'ida, ko'p hollarda 300–450.

Papka bo'yicha mosliklar: barcha tiklangan papkalarda ~350 atrofida → model balansli.

Confusion matritsa: diagonal qiymatlar juda kuchli (360, 359, 335, 324...).

Dominant moslik: 10 ta original tasvirning barchasi to'g'ri aniqlangan → **Accuracy = 100%**.

4. Xulosa

16 ta shablonli model kontur geometrik tuzilishining lokal variantlarini samarali ushlab qoladi. U tezkor, yengil, shovqinga chidamli bo'lib, ayniqsa real vaqt sanoat tizimlarida qo'llash uchun mos. Barqaror diagonal natijalar va 100% to'g'rilik ushbu modelni bazaviy, lekin yuqori samarali descriptor sifatida tavsiya qiladi.

5. Adabiyotlar

[1] R. C. Gonzalez, R. Woods — Digital Image Processing.

[2] M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle — Image Processing, Analysis, and Machine Vision.

[3] J. Serra — Image Analysis and Mathematical Morphology.

[4] P. Soille — Morphological Image Analysis.

